

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

BMKG

P-ISSN 2807-5854

BULETIN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN

VOLUME VI, NOMOR 2, FEBRUARI 2026

**STASIUN METEOROLOGI KELAS I
SULTAN HASANUDDIN**

www.bmkg.go.id

Jl. Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar,
Mandai, Maros, Sulawesi Selatan, 90552

S A L A M K A M I

Kami dengan senang hati menyapa kembali para pembaca Buletin Informasi Meteorologi Penerbangan. Buletin ini bertujuan untuk memperkenalkan lebih dekat Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin. Selain memberikan layanan informasi meteorologi penerbangan 24/7, stasiun ini juga berfungsi sebagai Kantor Pengawas Meteorologi untuk Flight Information Region (FIR) Ujung Pandang.

Buletin Informasi Meteorologi Penerbangan Volume VI, Nomor 2, Februari 2026 ini kami terbitkan sebagai sarana komunikasi dengan para pemangku kepentingan dan pengguna layanan data informasi Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin. Stasiun ini bertugas melaksanakan pengamatan, pengumpulan dan penyebaran data, serta pengolahan, analisis, dan prakiraan di wilayahnya, juga pelayanan jasa meteorologi.

Kami berharap upaya ini semakin mendekatkan Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin dalam mencapai visi dan misinya, dengan dukungan seluruh insan penerbangan.

Akhir kata, semoga edisi kali ini bermanfaat bagi Anda, pembaca setia Buletin Informasi Meteorologi Penerbangan.

Selamat membaca!

BULETIN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN

STASIUN METEOROLOGI KELAS I
SULTAN HASANUDDIN

TIM REDAKSI

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I
Sultan Hasanuddin

PENGARAH

Ashar

PEMIMPIN REDAKSI

Zakiyah Mustajuddin

REDAKTUR

Muhammad Syawal
Muhammad Fikri Fansyuri
Dominggus
Prayoga Ismail
Nur Riska Lukita
Nuranissa Rahma
Nadhilah Humairah Salwa Salsabil

PENYUNTING

Heri Ismanto
Wena Astyka Dewi

EDITOR

Winda Retha Taranita
Adi Prasetyo

SEKRETARIAT

Wahyu Darmadi
Sulaeha

BULETIN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN

STASIUN METEOROLOGI KELAS I
SULTAN HASANUDDIN
VOLUME VI, NOMOR 2, FEBRUARI 2026

- 1** **SALAM KAMI**
- Tim Redaksi
 - Daftar Isi
 - Daftar Istilah
- 6** **TAJUK**
- Ulasan Buletin
- 7** **ANALISIS CUACA
JANUARI 2026**
- Analisis Dinamika Atmosfer dan Laut
 - Profil Data Pengamatan Sinoptik
 - Analisis Pengamatan Udara Atas
- 17** **AERODOME CLIMATOLOGICAL
SUMMARY (ACS)**
- Rangkuman ACS Bulan Januari 2026
- 20** **INFORMASI SIGMET**
- *Meteorological Watch Office* (MWO) Ujung Pandang
- 28** **PROSPEK CUACA PENERBANGAN
FEBRUARI 2026**
- Prospek Dinamika Atmosfer dan Laut
 - Prospek Cuaca Bandara Sultan Hasanuddin Makassar
- 32** **QUALITY MANAGEMENT SYSTEM**
- 36** **ARTIKEL**
- Modifikasi Cuaca: Upaya Manusia Memengaruhi Atmosfer
- 43** **SERBA SERBI**
- Kilas Peristiwa
 - Profil Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin

Daftar Isi

DAFTAR ISTILAH

SUHU MUKA LAUT/ SST (SEA SURFACE TEMPERATURE)

Suhu air pada permukaan laut. (kamus Istilah Meteorologi Aeronautik, 2006)

EL NINO

El Nino adalah fase dimana memanasnya suhu muka laut di laut Pasifik wilayah ekuator bagian timur dan tengah. (Tjasyono, 2007)

LA NINA

La Nina adalah fase dimana mendinginnya suhu muka laut di laut Pasifik wilayah ekuator bagian timur dan tengah, lawan dari *El Nino*. (Tjasyono, 2007)

MADDEN JULIAN OSCILLATION / MJO

Penjalaran Osilasi ke arah timur dengan periode 30-60 harian di atmosfer tropis pertama kali diteliti oleh Rolland Madden dan Paul Julian pada tahun 1971 (Chang & Lim, 1986)

ANGIN MONSUN

Kata monsun berasal dari bahasa Arab "*mousim*" ialah nama angin musiman di Arab yang dalam selang waktu enam bulan bertiup dari timur laut dan enam bulan berikutnya dari arah barat daya.

PEMANASAN GLOBAL

Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi.

SOUTHERN OSCILLATION INDEX / SOI

Pengukuran skala besar fluktuasi tekanan udara yang terjadi antara Pasifik bagian barat dan timur selama peristiwa El Niño and La Niña.

DIPOLE MODE/ IOD (INDIAN OCEAN DIPOLE)

Dipole Mode adalah tingkat ketersediaan uap air akibat perbedaan suhu muka laut antara Samudera Hindia dan Perairan Pantai Timur Afrika.

BMKG

DAFTAR ISTILAH

INDEX LABILITAS

Indeks yang digunakan untuk mengukur stabilitas atmosfer, yang berasal dari Data Radio Sonde.

LIFTED INDEX (LI)

Nilai yang diperoleh dari selisih antara suhu udara lapisan 500 mb dengan suhu udara parcel udara pada lapisan 500 mb yang dinaikkan secara adiabatik dari lapisan batas atmosfer.

SHOWALTER INDEX (SI)

Indeks untuk mengukur stabilitas atmosfer menggunakan parcel udara pada tingkat 850 dan 500 mb. Nilai negatif berarti atmosfer tidak stabil dan potensi badai guntur meningkat.

SEVERE WEATHER THREAT (SWEAT INDEX)

Kombinasi beberapa parameter seperti angin dan kelembapan. Nilai tinggi menunjukkan potensi cuaca buruk, seperti badai petir.

CAPE (CONVECTIVE AVAILABLE POTENTIAL ENERGY)

Energi total dari gaya apung di kolom udara yang tersedia untuk mengangkat parcel udara, Nilai tinggi berarti lebih banyak energi untuk badai kuat dan potensi hujan lebat.

K INDEX

Indeks mengukur stabilitas atmosfer untuk potensi badai petir dengan mempertimbangkan kelembapan dan suhu pada beberapa lapisan atmosfer. Nilai tinggi menunjukkan potensi badai petir meningkat.

TOTAL TOTAL INDEX

Gabungan antara indeks vertikal total (selisih suhu lingkungan lapisan 850 mb dan 500 mb) dengan cross total (selisih suhu titik embun pada lapisan 850 mb dan suhu lingkungan 500 mb) yang dapat menentukan proses konveksi.

TAJUK

Buletin Informasi Meteorologi Penerbangan adalah publikasi Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin sebagai salah satu bentuk implementasi komunikasi dengan para stakeholder dan pengguna layanan informasi penerbangan pada FIR Ujung Pandang dan sekitarnya, sesuai dengan implementasi ISO 9001:2015.

Dalam Buletin Informasi Meteorologi Penerbangan Volume VI, Nomor 2, Februari 2026 akan dibahas analisis cuaca, *Aerodrome Climatological Summary* (ACS), Informasi SIGMET bulan Januari 2026 sebagai produk utama layanan penerbangan Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin yang merupakan peran dari salah satu *Meteorological Watch Office* (MWO) di Indonesia, serta prospek cuaca penerbangan untuk bulan Februari 2026.

Ulasan artikel meteorologi pada bulan ini berjudul “Modifikasi Cuaca: Upaya Manusia Memengaruhi Atmosfer”. Jangan lewatkan pula kilas peristiwa berbagai *event* yang terlaksana selama bulan Januari 2026 pada kolom serba-serbi.

Kritik dan saran membangun dari segenap pembaca yang budiman sangat kami harapkan guna penyempurnaan Buletin Informasi Meteorologi Penerbangan ini.

ANALISIS CUACA

Analisis Dinamika Atmosfer dan Laut
Profil Data Pengamatan Sinoptik
Analisis Pengamatan Udara Atas

**STASIUN METEOROLOGI KELAS I
SULTAN HASANUDDIN**

I. ANALISIS DINAMIKA ATMOSFER DAN LAUT

1. Anomali *Sea Surface Temperature* (SST)

Gambar Kondisi Anomali Suhu Muka Laut (Sea Surface Temperature) Dasarian III Bulan Januari 2026 (Sumber : BMKG)

Pada minggu terakhir bulan Januari 2026, nilai anomali suhu muka laut di perairan selatan Sulawesi Selatan berada pada kisaran 0,0 hingga $+0,5^{\circ}\text{C}$, yang menunjukkan kondisi perairan lebih hangat dibandingkan normal klimatologisnya. Kondisi SST yang relatif hangat ini mendukung peningkatan ketersediaan uap air di atmosfer, dan berpotensi mendukung proses pembentukan dan pertumbuhan awan konvektif khususnya di wilayah Bandar Udara Sultan Hasanuddin.

2. *Madden-Julian Oscillation* (MJO)

Fase MJO 40 Hari (Sumber : BoM, Australia)

Pada bulan Januari 2026, aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO) umumnya berada pada fase 6 hingga fase 7, dengan amplitudo yang bervariasi dari lemah hingga cukup aktif, serta terdapat periode fase netral pada awal bulan. Dominasi MJO pada fase 6-7 menunjukkan bahwa pusat konveksi MJO telah bergeser ke wilayah Pasifik Barat, sehingga pengaruh MJO terhadap peningkatan curah hujan di wilayah Benua Maritim Indonesia relatif terbatas. Dengan demikian, kontribusi MJO dalam meningkatkan intensitas curah hujan di wilayah Indonesia, khususnya di sekitar Bandar Udara Sultan Hasanuddin, tidak signifikan selama periode tersebut.

3. El Nino – *Southern Oscillation* (ENSO) dan SOI

Grafik Indeks Nino 3.4
(Sumber : BoM, Australia)

Berdasarkan Data Indeks anomali suhu muka laut wilayah NINO 3.4, nilai anomali pada bulan Januari 2026 berada pada kisaran -0.95 hingga -0.75°C . Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas ENSO berada pada fase La Niña lemah. Fase La Niña lemah tersebut secara umum dapat meningkatkan potensi terjadinya curah hujan di wilayah Indonesia, termasuk wilayah Sulawesi Selatan. Dengan demikian, kondisi ini berpotensi mendukung peningkatan curah hujan di sekitar Bandar Udara Sultan Hasanuddin.

Grafik Indeks SOI
(Sumber : BoM, Australia)

Berdasarkan nilai 30-day running average Southern Oscillation Index (SOI), hingga 1 Februari 2026 tercatat sebesar +10.3. Nilai SOI yang persistif positif ini menunjukkan bahwa aktivitas ENSO berada pada kondisi La Niña lemah hingga mendekati moderat. Kondisi tersebut secara umum mendukung peningkatan peluang terjadinya curah hujan di wilayah Indonesia, termasuk wilayah Sulawesi Selatan. Dengan demikian, pengaruh ENSO pada periode ini berpotensi mendukung kondisi cuaca basah di sekitar Bandar Udara Sultan Hasanuddin, terutama apabila didukung oleh faktor atmosfer regional dan lokal lainnya.

II. PROFIL DATA PENGAMATAN SINOPTIK

A. Profil Data Pengamatan Sinoptik Bulanan

1. Suhu Udara

Grafik Suhu Udara Januari 2026
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)

Suhu udara rata-rata harian pada bulan Januari 2026 di Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin berada pada kisaran $24.5\text{--}28.9^{\circ}\text{C}$. Suhu maksimum tercatat berada pada rentang $26.5\text{--}32.8^{\circ}\text{C}$, dengan nilai tertinggi yaitu 32.8°C yang terjadi pada 23 Januari 2026. Sementara itu, suhu minimum harian berkisar antara $23.1\text{--}25.8^{\circ}\text{C}$, dengan suhu minimum terendah 23.1°C yang juga tercatat pada 22 Januari 2026. Fluktuasi suhu pada bulan ini menunjukkan pola yang relatif stabil, di mana suhu maksimum cenderung bervariasi moderat, sedangkan suhu minimum lebih homogen sepanjang periode pengamatan. Secara umum, kondisi suhu pada bulan Januari 2026 masih berada dalam kisaran normal memasuki musim hujan, tanpa indikasi adanya anomali atau deviasi suhu yang signifikan.

2. Tekanan Udara

Grafik Tekanan Udara Januari 2026
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)

Tekanan udara rata-rata harian pada bulan Januari 2026 di Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin berada pada kisaran $1006.8\text{--}1012.6$ mb. Tekanan maksimum tercatat berada pada rentang $1008.6\text{--}1014.7$ mb, dengan nilai tertinggi yaitu 1014.7 mb pada 29 Januari 2026. Sementara itu, tekanan minimum harian berkisar antara $1004.5\text{--}1010.9$ mb, dengan nilai terendah 1004.5 mb terjadi pada 18 Januari 2026. Fluktuasi tekanan udara pada bulan ini masih berada dalam kisaran normal untuk wilayah tropis dengan variasi tekanan yang relatif stabil dari hari ke hari. Pola tekanan tersebut menunjukkan dinamika atmosfer yang wajar pada musim hujan, di mana perubahan tekanan dapat memengaruhi pembentukan awan, peluang hujan, serta kondisi cuaca lokal. Secara umum, tidak terdapat indikasi anomali tekanan yang signifikan sepanjang bulan Januari 2026, sehingga kondisi atmosfer tetap mendukung kelancaran aktivitas penerbangan.

3. Kelembapan Udara

Grafik Kelembapan Udara Januari 2026
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)

Kelembapan udara (*Relative Humidity*/RH) Januari 2026 di Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin pada bulan Januari 2026 menunjukkan nilai rata-rata harian yang berada pada kisaran 76–95%. Kelembapan maksimum tercatat berada pada rentang 89%–99%, dengan nilai tertinggi 99% terjadi pada 20 Januari 2026. Sementara itu, nilai kelembapan minimum harian berkisar antara 57%–92%, dengan nilai terendah 57% tercatat pada 23 Januari 2026. Secara umum, tingkat kelembapan pada bulan Januari 2026 cenderung tinggi. Hal ini mencerminkan atmosfer yang semakin lembap seiring masuknya puncak musim hujan di wilayah Sulawesi Selatan. Kelembapan yang tinggi ini mendukung proses kondensasi, pembentukan awan, dan peningkatan potensi hujan, sementara hari-hari dengan kelembapan minimum lebih rendah mengindikasikan adanya periode udara relatif kering dan dominasi kondisi cerah. Profil kelembapan ini sesuai dengan dinamika atmosfer yang lazim pada awal musim hujan di wilayah tropis dan tetap berada dalam kisaran normal tanpa indikasi anomali signifikan.

4. Jarak Pandang Mendatar (*Visibility*)

Grafik Jarak Pandang Mendatar Januari 2026
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)

Visibility pada bulan Januari 2026 di Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin, jarak pandang maksimum tercatat 10 km dan terjadi hampir setiap hari sepanjang bulan. Rata-rata *visibility* harian berada pada kisaran 7–9 km. Secara umum pada kisaran ini masih tergolong baik dan mendukung kelancaran operasi penerbangan. Sementara itu, jarak pandang minimum menunjukkan variasi yang cukup signifikan, berada pada rentang 1–8 km. Penurunan *visibility* pada beberapa hari di bulan ini mengindikasikan adanya gangguan kejernihan atmosfer akibat terjadinya hujan dengan intensitas sedang–lebat. Secara keseluruhan, kondisi *visibility* pada bulan Januari 2026 tetap berada dalam kategori layak untuk mendukung operasi penerbangan, meskipun terdapat beberapa periode jarak pandang terbatas yang berpotensi memengaruhi aktivitas penerbangan seperti *take off* dan *landing*. Profil jarak pandang ini mencerminkan dinamika atmosfer khas awal musim hujan di wilayah Sulawesi Selatan.

5. Curah Hujan

Grafik Curah Hujan Bulanan Januari 2026
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)

Intensitas hujan di Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin selama bulan Januari 2026, tercatat sebanyak 25 hari hujan. Dari jumlah tersebut, 13 hari termasuk dalam kategori hujan ringan, 10 hari kategori hujan sedang, dan 2 hari kategori hujan lebat, serta tidak terdapat kejadian hujan sangat lebat. Kondisi ini menunjukkan bahwa frekuensi kejadian hujan pada periode tersebut tergolong cukup tinggi, sejalan dengan karakteristik musim hujan di wilayah Sulawesi Selatan. Sebagian besar kejadian hujan didominasi oleh intensitas ringan hingga sedang. Secara umum, pola curah hujan pada Januari 2026 mencerminkan peningkatan aktivitas konvektif dan dominasi kondisi atmosfer yang lembap, yang merupakan ciri khas musim hujan. Kondisi ini perlu tetap diantisipasi dalam operasional penerbangan, khususnya pada hari-hari dengan hujan intensitas sedang hingga lebat, karena berpotensi memengaruhi jarak pandang, kondisi permukaan landasan, serta keselamatan penerbangan secara keseluruhan.

6. Angin Permukaan

Diagram Angin Permukaan Januari 2026
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)

Angin permukaan dominan bertiup dari arah timur yang mencapai 43%. Kecepatan angin pada bulan ini kategori terbanyak pada rentang 0.97-4.08 knot sebesar 63% dan rentang 4.08 - 7 knot sebesar 14,5%. Sementara angin dengan kecepatan 4 - 7 knot sebanyak 20%. Angin dengan kecepatan di atas 11 knot tercatat sekitar 2%, dan angin kencang ≥ 17 knot tercatat 0,3%. Kondisi *calm* atau angin tenang teramati sebesar 0,1%. Secara keseluruhan, kondisi angin pada Januari 2026 menunjukkan pola yang stabil dan konsisten dengan karakteristik musim hujan, di mana angin dominan bertiup dari arah timur. Pola ini masih tergolong aman dan mendukung kelancaran operasional penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin.

III. ANALISIS PENGAMATAN UDARA ATAS

1. Analisis Angin Lapisan 850 mb (5.000 feet)

Diagram Arah dan Kecepatan Angin 850 mb a) pukul 00.00 UTC dan b) pukul 12.00 UTC bulan Januari 2026 (Sumber : Stamet Sultan Hasanuddin)

Angin lapisan 850 mb bulan Januari 2026 pada pukul 00.00 UTC dominan bertiup dari arah barat dengan persentase 48,48%, dengan kecepatan angin dominan $\geq 21,58$ knot sebesar 36,36%. Pada pukul 12.00 UTC, angin dominan bertiup dari arah barat dengan persentase 51,51%, dengan kecepatan angin dominan $\geq 21,58$ knot sebesar 33,33%.

2. Analisis Angin Lapisan 700 mb (10.000 feet)

Diagram Arah dan Kecepatan Angin 700 mb a) pukul 00.00 UTC dan b) pukul 12.00 UTC bulan Januari 2026 (Sumber : Stamet Sultan Hasanuddin)

Angin lapisan 700 mb bulan Januari 2026 pada pukul 00.00 UTC dominan bertiup dari arah barat dengan persentase 57,57%, dengan kecepatan angin dominan $\geq 21,58$ knot sebesar 54,54%. Pada pukul 12.00 UTC, angin masih dominan bertiup dari arah barat dengan persentase 48,48%, dengan kecepatan angin dominan $\geq 21,58$ knot sebesar 51,51%.

3. Analisis Angin Lapisan 500 mb (19.000 feet)

Diagram Arah dan Kecepatan Angin 500 mb a) pukul 00.00 UTC dan b) pukul 12.00 UTC bulan Januari 2026 (Sumber : Stamet Sultan Hasanuddin)

Angin lapisan 500 mb bulan Januari 2026 pada pukul 00.00 UTC dominan bertiup dari arah barat laut dengan persentase 33,33%, dengan kecepatan angin dominan pada kisaran 7,00–11,08 knot sebesar 27,27%. Pada pukul 12.00 UTC, angin dominan bertiup dari arah barat dengan persentase 24,24%, dengan kecepatan angin dominan pada kisaran 11,00–17,08 knot sebesar 30,30%.

4. Analisis Angin Lapisan 200 mb (39.000 feet)

Diagram Arah dan Kecepatan Angin 200 mb a) pukul 00.00 UTC dan b) pukul 12.00 UTC bulan Januari 2026 (Sumber : Stamet Sultan Hasanuddin)

Angin lapisan 200 mb bulan Januari 2026 pada pukul 00.00 UTC dominan bertiup dari arah timur dengan persentase 45,45%, serta didominasi oleh kecepatan $\geq 21,58$ knot sebesar 57,57%. Pada pukul 12.00 UTC, angin masih dominan bertiup dari arah timur dengan persentase 51,51%, dengan kecepatan dominan $\geq 21,58$ knot sebesar 69,69%.

Kesimpulan:

Berdasarkan data pada setiap lapisan, dapat disimpulkan bahwa angin pada lapisan 850–200 mb pada bulan Januari 2026 pukul 00.00 UTC dan 12.00 UTC memiliki arah yang bervariasi dari barat hingga timur, dengan arah dominan berasal dari barat. Kecepatan angin berada pada kisaran 7,00–17,11 knot dan $\geq 21,58$ knot, dengan didominasi oleh kecepatan $\geq 21,58$ knot.

5. Indeks Labilitas Udara *Lifted Index (LI)* dan *Showalter Index (SI)*

Grafik *Lifted Index (LI)* dan *Showalter Index (SI)* pukul 00.00 dan 12.00 UTC Bulan Januari 2026
(Sumber : Stamet Sultan Hasanuddin)

Berdasarkan grafik LI dan SI, kondisi atmosfer pada pagi dan malam hari umumnya berada dalam kondisi labil. Pada pukul 00.00 UTC, LI menunjukkan 31 hari (100%) labil, sedangkan SI menunjukkan 30 hari (97%) labil dan 1 hari (3%) stabil. Pada pukul 12.00 UTC, LI tetap menunjukkan 31 hari (100%) labil, sedangkan SI menunjukkan 30 hari (97%) labil dan 1 hari (3%) stabil. Nilai LI negatif dan $SI < 3$ menandakan adanya potensi pertumbuhan awan konvektif. Kondisi ini menyebabkan cuaca di wilayah bandara Sultan Hasanuddin pada Januari 2026 didominasi berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat disertai badai guntur. Tidak terdapat missing data LI dan SI pada bulan Januari 2026.

6. Indeks Labilitas Udara *SWEAT Indeks* dan *CAPE*

Grafik *SWEAT Indeks* dan *CAPE* pukul 00.00 dan 12.00 UTC Bulan Januari 2026
(Sumber : Stamet Sultan Hasanuddin)

Berdasarkan grafik SWEAT Indeks dan CAPE untuk bulan Januari 2026, nilai SWEAT Indeks pada pagi hari dalam kategori konveksi lemah. Lalu untuk CAPE pada pagi hari dalam kategori energi sangat kurang hingga energi besar. Untuk malam hari, nilai CAPE berkisar antara energi sangat rendah hingga energi sangat besar. Kondisi ini menggambarkan nilai SWEAT Index tidak begitu berperan dalam pembentukan cuaca di wilayah bandara Sultan Hasanuddin dan sekitarnya, sedangkan nilai CAPE yang cenderung lebih rendah pada pagi hari dapat menyebabkan cuaca di wilayah bandara Sultan Hasanuddin pada bulan Januari 2026 didominasi berawan. Tidak terdapat missing data SWEAT Indeks dan CAPE pada bulan Januari 2026.

7. *K Index (KI)* dan *Total Totals*

Grafik *K Index (KI)* dan *Total Totals Index* pukul 00.00 UTC dan 12.00 UTC Bulan Januari 2026
(Sumber : Stamet Sultan Hasanuddin)

K Index (KI) dan *Total Totals (TT)* merupakan indeks yang menunjukkan proses pembentukan *Thunderstrom (TS)*, berdasarkan grafik pada bulan Januari 2026 nilai TT berkisar antara tidak ada TS dan TS lemah yang didominasi oleh tidak ada TS. Sedangkan nilai KI sendiri berkisar antara konveksi lemah hingga konveksi kuat yang didominasi konveksi sedang sehingga hal ini menunjukkan adanya peluang pertumbuhan awan konvektif penghasil TS di wilayah bandara Sultan Hasanuddin. Selama bulan Januari 2026, tercatat TS terjadi pada tanggal 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29 dan 31. Tidak terdapat missing data KI dan TT pada bulan Januari 2026.

BMKG

BULETIN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN
VOLUME VI, NOMOR 2, FEBRUARI 2026

AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY

ACS

STASIUN METEOROLOGI KELAS I
SULTAN HASANUDDIN

Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin

Aerodrome Climatological Summary (ACS) adalah ikhtisar data klimatologi bandar udara tentang unsur meteorologi tertentu yang berfungsi untuk mengetahui keadaan cuaca rata-rata sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. ACS berisi berita data klimatologi yang memuat data-data frekuensi visibilitas 8000 meter ke bawah dengan tinggi dasar awan dibawah 1500 feet, arah dan kecepatan angin, serta temperatur.

ACS pada buletin edisi ini adalah hasil pengolahan data bulan Januari periode tahun 2022 – 2026.

JARAK PANDANG (*VISIBILITY*)

Grafik Frekuensi visibilitas bulan Januari periode tahun 2022-2026
(Sumber : Stamet Sultan Hasanuddin)

Berdasarkan diagram di atas, persentase frekuensi visibilitas bulan Januari 81.16% pada visibilitas terjauh yaitu lebih dari 8.000 m, 18.84% pada visibilitas kurang dari 8.000 m, 4.73% pada visibilitas kurang dari 5.000 m, 2.23% pada visibilitas kurang dari 3.000 m, 0.73% pada visibilitas kurang dari 1.500 m, dan 0.08% pada visibilitas 800 m.

ARAH ANGIN (*WIND DIRECTION*)

Pada bulan Januari 5 tahun terakhir pada umumnya angin bertiup dari arah timur sebesar 44.8%. Arah angin ini secara umum memotong runway 03-21 (cross wind) dan cenderung sejajar dengan runway 13-31.

Diagram *windrose* bulan Januari periode tahun 2022-2026
(Sumber : Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin)

KECEPATAN ANGIN (*WIND SPEED*)

Diagram frekuensi kecepatan angin bulan Januari periode tahun 2022-2026
(Sumber : Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin)

Kecepatan angin dominan lima tahun terakhir di bulan Januari berada pada kisaran 1-5 knot dengan persentase sebesar 73.98%. sedangkan untuk kecepatan angin maksimum berada pada kisaran 21-25 knot dengan persentase sebesar 0.03%, kemudian 22.42% pada kecepatan 6-10 knot, 3.01% pada kecepatan 11-15 knot, 0.30% pada kecepatan 16-20knot, dan 0.27% pada angin calm.

SUHU (*TEMPERATURE*)

Diagram Frekuensi suhu bulan Januari periode tahun 2022-2026
(Sumber : Stamet Sultan Hasanuddin)

Suhu udara di Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin periode tahun 2022-2026 berkisar antara 20°C – 35°C, dengan suhu udara dominan berada pada kisaran 20-25°C pada persentase sebesar 50.89%, sedangkan suhu maksimum berada pada kisaran suhu 31-35°C sebesar 5.94%.

Buletin Informasi Meteorologi Penerbangan
VOLUME VI, NOMOR 2, FEBRUARI 2026

INFORMASI SIGMET

METEOROLOGICAL
WATCH OFFICE
FIR UJUNG PANDANG

**STASIUN METEOROLOGI KELAS I
SULTAN HASANUDDIN**

INFORMASI SIGMET

BULAN JANUARI 2026

SIGMET adalah pesan atau informasi yang dikeluarkan oleh kantor pengamat meteorologi (*Meteorological Watch Office-MWO*) untuk memberitahukan para pilot dan unit layanan navigasi penerbangan tentang kejadian dari fenomena cuaca tertentu (berpotensi mempengaruhi keselamatan operasi pesawat terbang), serta perkembangan fenomena tersebut dalam ruang dan waktu (*ICAO Annex 3 : Meteorology*)

WS SIGMET

Fenomena: Badai Guntur, Badai Debu Kuat, Badai Pasir Kuat, Golakan Udara Hebat, Gelombang Gunung Hebat, Peng-es-an Hebat, Awan Radiokaktif.

LANGKAH 1 Penerimaan Informasi

Sumber Informasi	Fenomena
AIREP	Badai Guntur, Badai Debu/Pasir, Golakan Udara, Gelombang Gunung, Peng-es-an
Citra Satelit	
Prediksi NWP	
Citra Radar	Badai Guntur
Informasi Petir	
WMO RSMCs (Model Transport Atmosfer untuk Dampak Lingkungan)	Awan Radioaktif

LANGKAH 2 Penyiapan Berita

Format:
 WSID21 WAAA YYYYGGg
 WAAF SIGMET [nn]n VALID YYYGg/YYGGg WAAA-
 WAAF UJUNG PANDANG FIR<Phenomenon> OBS[AT <GGgZ>] or
 FCST <Location> <Level> <Movement or expected movement>
 <Changes in Intensity>=
Format Pembatalan:
 WSID21 WAAA YYYYGGg
 WAAF SIGMET [nn]n VALID YYYGg/YYGGg WAAA-
 WAAF UJUNG PANDANG FIRCNLSIGMET [nn]n YYYGg/YYGGg=

Koordinasikan dengan MWO tetangga jika fenomena terjadi di batas FIR.

LANGKAH 3 Pengiriman Berita

Fenomena-fenomena ini sangat berbahaya bagi operasi penerbangan, jadi berita SIGMET ini harus diberikan prioritas tinggi, dan diterbitkan tanpa waktu tunda.

Dikirim ke ACC/FIC dan WAFCS melalui: AFTN dan CMSS

Catatan

- Perbaharui jika fenomena berlanjut/berubah.
- Batalkan jika fenomena telah selesai.
- Untuk fenomena yang teramati, waktu mulai validitas sama dengan waktu kirim. Sedangkan untuk fenomena terprediksi, waktu mulai validitas sama dengan waktu fenomena tersebut terprediksi terjadi.
- Validitas WS SIGMET tidak lebih dari 4 jam.

WV SIGMET

Ketika terjadi letusan gunung berapi dan/atau debu vulkanik teramati atau dilaporkan di FIR kamu, atau diperkirakan akan memasuki FIR kamu – **terbitkan WV SIGMET tanpa menunda.**

LANGKAH 1 Penerimaan Informasi

Sumber Informasi	Penerbitan WV SIGMET
AIREP/PIREP	
Stasiun Meteorologi	Terbitkan segera, biarpun jika belum ada informasi diterima dari VAAC Darwin
Pos Pengamatan Gunung Berapi	
Unit ATS	
VAAC Darwin	Terbitkan segera

LANGKAH 2 Penyiapan Berita

Format:
 WVID21 WAAA YYYYGGg
 WAAF SIGMET [nn]n VALID YYYGg/YYGGg cccc-
 WAAF UJUNG PANDANG FIR VA ERUPTION MT <name> PSN-<flon>
 VA CLD [OBS/FCST] AT <GGgZ> <location> <flight level>
 <movement>
 FCST <GGgZ> VA CLD AFRX <location> <flight level>=
Format Pembatalan:
 WVID21 WAAA YYYYGGg
 WAAF SIGMET [nn]n VALID YYYGg/YYGGg WAAA-
 WAAF UJUNG PANDANG FIR CNLSIGMET [nn]n YYYGg/YYGGg=

- *1) OBS dipakai jika VA teramati di dalam area FIR, sedangkan FCST dipakai jika VA diperkirakan akan memasuki area FIR.
- *2) Jika awan abu vulkanik membentang pada lebih dari satu FIR, penggambaran awan VA di luar FIR MWO tunduk pada kesepakatan oleh negara yang bersangkutan.

LANGKAH 3 Pengiriman Berita

Fenomena debu vulkanik sangat berbahaya bagi operasi penerbangan, jadi berita SIGMET ini harus diberikan prioritas tinggi, dan diterbitkan tanpa waktu tunda.

Dikirim ke ACC/FIC dan WAFCS melalui: AFTN dan CMSS

Catatan

- Perbaharui setidaknya setiap 6 jam.
- Batalkan jika VAAC menyarankan VA telah tidak ada, atau keluar dari FIR, atau VA telah tidak diharapkan masuk ke dalam FIR.
- Perubahan validitas WV SIGMET harus sama dengan waktu penerbitan.
- Validitas normal WV SIGMET adalah 6 jam.

WC SIGMET

Saat siklon tropis (intensitas 34 knot atau lebih besar) berkembang di FIR kamu, atau memasuki FIR kamu, atau diperkirakan akan memasuki FIR kamu – **terbitkan WC SIGMET tanpa menunda.**

LANGKAH 1 Penerimaan Informasi

Sumber Informasi	Penerbitan WC SIGMET
MWO, TCAC	TC teramati – terbitkan secepatnya. TC terprediksi akan masuk/berkembang ke FIR – terbitkan hingga 12 jam sebelum TC diperkirakan masuk/berkembang dalam FIR.

LANGKAH 2 Penyiapan Berita

Format:
 WCID21 WAAA YYYYGGg
 WAAF SIGMET [nn]n VALID YYYGg/YYGGg cccc-
 WAAF UJUNG PANDANG FIR TC <name> OBS AT <GGgZ> <lat> <long>
 CB TOP FL <nnn> WI [Radius<N>NN<I>KM or NM] OF CENTRE MOV
 <direction> <speed> <changes in intensity>
 FCST <GGgZ> TC CENTRE <lat> <long>=
Format Pembatalan:
 WCID21 WAAA YYYYGGg
 WAAF SIGMET [nn]n VALID YYYGg/YYGGg WAAA-
 WAAF UJUNG PANDANG FIR CNLSIGMET [nn]n YYYGg/YYGGg=

LANGKAH 3 Pengiriman Berita

Fenomena siklon tropis sangat berbahaya bagi operasi penerbangan, jadi berita SIGMET ini harus diberikan prioritas tinggi, dan diterbitkan tanpa waktu tunda.

Dikirim ke ACC/FIC dan WAFCS melalui: AFTN dan CMSS

Catatan

- Perbaharui setidaknya setiap 6 jam.
- Batalkan jika intensitas siklon tropis turun dibawah 34 knot, atau telah/sedang keluar dari FIR.
- Jika SIGMET WC dibatalkan, pertimbangan untuk menerbitkan SIGMET TS.
- Untuk TC teramati, permulaan validitas WC SIGMET harus sama dengan waktu penerbitan. Untuk TC terprediksi, permulaan validitas WC SIGMET adalah waktu TC terprediksi masuk/berkembang dalam FIR.
- Validitas normal WC SIGMET adalah tidak lebih dari 6 jam.

Spesifikasi poligon

- Maksimal persegi 6 (kecuali yang berasal dari Advisory Center harus ditulis sesuai dengan yang disarankan), dengan urutan searah jarum jam.
- Koordinat segi pertama harus diulang di akhir.

ANALISIS SEBARAN SIGMET TS/CB BULAN JANUARI 2025 DAN 2026

Memasuki bulan Januari, aktivitas SIGMET TS/CB di wilayah FIR Ujung Pandang masih menunjukkan kondisi yang relatif signifikan dan melanjutkan pola yang telah teramati sejak bulan Desember. Meskipun jumlah SIGMET TS/CB pada bulan Januari tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan sebelumnya, namun sebaran kejadian tetap meluas dan mencakup sebagian besar wilayah FIR Ujung Pandang. Pola ini menunjukkan bahwa potensi cuaca konvektif masih berlangsung secara persisten pada periode transisi Desember ke Januari, dengan dampak operasional penerbangan yang tetap perlu diantisipasi secara menyeluruh, terutama pada rute-rute yang melintasi wilayah perairan dan area dengan frekuensi kejadian yang relatif tinggi.

Pada Januari 2025, jumlah SIGMET TS/CB tercatat mencapai 958 berita, dengan 83 SIGMET pembatalan. Sebaran SIGMET TS/CB pada periode ini menunjukkan aktivitas cuaca konvektif yang cukup tinggi dan tersebar di seluruh wilayah FIR Ujung Pandang. Area dengan frekuensi kejadian yang relatif tinggi terlihat di sekitar Laut Jawa hingga Pulau Jawa, Selat Makassar, serta di wilayah Sulawesi bagian tengah. Konsentrasi SIGMET TS/CB juga tampak di sepanjang wilayah Nusa Tenggara hingga perairan di sekitarnya, dan di Wilayah Papua bagian selatan. Pola sebaran menunjukkan bahwa kejadian TS/CB cenderung mengikuti jalur-jalur tertentu, terutama di wilayah perairan dan daerah peralihan darat-laut. Ketinggian puncak awan TS/CB yang dilaporkan pada Januari 2025 berada pada rentang Flight Level 19.000 feet hingga 55.000 feet.

Gambar 1. Peta Distribusi SIGMET TS/CB Bulan Januari 2025
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)

Sebaran SIGMET pada bulan Januari 2026 dapat dilihat pada Gambar 2. Jumlah SIGMET TS/CB tercatat lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya pada bulan yang sama, yaitu sebanyak 776 berita, dengan 79 SIGMET pembatalan. Meskipun jumlah totalnya menurun, peta sebaran menunjukkan bahwa aktivitas TS/CB masih meluas dan mencakup hampir seluruh wilayah FIR Ujung Pandang. Frekuensi kejadian yang menonjol terlihat di sekitar Pulau Jawa dan perairan di sekitarnya, Sulawesi bagian tengah, serta di sekitar wilayah perairan Laut Banda. Selain itu, sebaran SIGMET TS/CB juga tampak cukup signifikan di wilayah Papua bagian selatan dan barat daya. Dibandingkan dengan bulan Januari 2025, sebaran TS/CB pada Januari 2026 terlihat relatif lebih merata, meskipun intensitas maksimum di beberapa lokasi tampak lebih rendah. Ketinggian TS/CB pada Januari 2026 tercatat berada pada rentang Flight Level 19.000 feet hingga 58.000 feet. Ini menunjukkan adanya beberapa kejadian yang berkembang hingga lapisan yang lebih tinggi.

Gambar 2 Peta Distribusi SIGMET TS/CB Bulan Januari 2026
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)

Jika dibandingkan secara langsung, bulan Januari 2025 mencatat jumlah SIGMET TS/CB yang lebih banyak dibandingkan dengan bulan Januari 2026. Pada Januari 2025, aktivitas TS/CB tampak lebih intens di beberapa wilayah tertentu dengan frekuensi kejadian yang lebih tinggi, terutama di sekitar Sulawesi bagian tengah dan Laut Jawa bagian selatan. Sementara itu, bulan Januari 2026 menunjukkan jumlah SIGMET yang lebih rendah namun dengan sebaran kejadian yang relatif lebih merata di berbagai wilayah FIR Ujung Pandang. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa pada Januari 2026, potensi cuaca konvektif tidak terfokus pada area tertentu, melainkan tersebar di lebih banyak wilayah dengan intensitas yang cenderung lebih homogen.

Dari sisi operasional penerbangan, kedua periode tersebut sama-sama menunjukkan potensi gangguan akibat aktivitas TS/CB yang perlu diantisipasi. Pada Januari 2025, konsentrasi kejadian di beberapa wilayah utama berpotensi meningkatkan frekuensi deviasi rute pada jalur-jalur tertentu. Sementara itu, pada Januari 2026, sebaran TS/CB yang lebih merata dapat berdampak pada lebih banyak rute penerbangan secara luas, sehingga memerlukan kewaspadaan menyeluruh di seluruh wilayah FIR Ujung Pandang.

Secara keseluruhan, Januari 2025 dan Januari 2026 merupakan periode dengan aktivitas SIGMET TS/CB yang signifikan. Januari 2025 ditandai dengan jumlah SIGMET yang lebih tinggi dan konsentrasi kejadian di beberapa wilayah utama, sedangkan Januari 2026 menunjukkan jumlah yang lebih rendah namun dengan sebaran yang lebih merata serta ketinggian puncak awan yang pada beberapa kejadian mencapai lapisan yang lebih tinggi. Informasi ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam meningkatkan kewaspadaan operasional penerbangan pada periode Januari di wilayah FIR Ujung Pandang.

ANALISIS SEBARAN SIGMET ABU VULKANIK BULAN JANUARI 2025 DAN 2026

Pada Januari 2025, jumlah SIGMET Abu Vulkanik (VA) tercatat mencapai 423 berita, dengan 43 SIGMET pembatalan. Aktivitas abu vulkanik pada periode ini berasal dari beberapa gunung api aktif, dengan kontribusi terbesar berasal dari Gunung Ibu sebanyak 137 laporan, diikuti oleh Gunung Semeru sebanyak 122 laporan, Gunung Dukono sebanyak 85 laporan, Gunung Lewotobi sebanyak 35 laporan, serta Gunung Lewotolok sebanyak 11 laporan. Sebaran SIGMET VA pada bulan Januari 2025 terlihat terkonsentrasi di wilayah Maluku Utara dan Jawa Timur, dengan sebaran terbatas di wilayah Nusa Tenggara. Peta distribusi menunjukkan bahwa dampak abu vulkanik pada periode ini relatif terfokus di sekitar sumber erupsi, meskipun pada beberapa kejadian abu berpotensi menyebar ke wilayah perairan di sekitarnya. Ketinggian abu vulkanik yang dilaporkan berada pada rentang Flight Level 6.000 feet hingga 18.000 feet.

Gambar 3 Peta distribusi SIGMET VA Bulan Januari 2025
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)

Pada Januari 2026, jumlah SIGMET VA tercatat mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 342 berita, dengan 31 SIGMET pembatalan. Aktivitas abu vulkanik pada periode ini masih didominasi oleh beberapa gunung api yang sama, dengan kontribusi terbesar berasal dari Gunung Semeru sebanyak 127 laporan, diikuti oleh Gunung Ibu sebanyak 125 laporan, Gunung Lewotolok sebanyak 32 laporan, dan Gunung Dukono sebanyak 27 laporan.

Tidak terdapat laporan SIGMET VA yang berasal dari Gunung Lewotobi pada periode ini. Sebaran SIGMET VA pada Januari 2026 tampak lebih terbatas dan semakin terfokus di sekitar Jawa Timur dan Maluku Utara, dengan intensitas sebaran yang secara umum lebih rendah dibandingkan Januari 2025. Sebaran abu vulkanik secara horizontal yang dilaporkan tetap berada pada rentang Flight Level 6.000 feet hingga 18.000 feet. Hal ini menunjukkan bahwa dampak abu vulkanik masih dominan pada lapisan terbang rendah hingga menengah.

Gambar 4 Peta distribusi SIGMET VA Bulan Januari 2026
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)

Jika dibandingkan secara langsung, Januari 2025 mencatat jumlah SIGMET VA yang lebih tinggi dibandingkan dengan Januari 2026, serta sumber aktivitas gunung api yang lebih beragam. Pada Januari 2025, kontribusi SIGMET VA berasal dari lima gunung api aktif, sedangkan pada Januari 2026 jumlah sumber berkurang menjadi empat gunung api, dengan tidak adanya kontribusi dari Gunung Lewotobi. Selain itu, sebaran abu vulkanik pada Januari 2025 terlihat lebih luas, khususnya di wilayah Maluku Utara yang hampir mencapai wilayah Sulawesi Utara, sementara pada Januari 2026 sebaran abu cenderung lebih terkonsentrasi di sekitar sumber erupsi.

Dari sisi operasional penerbangan, kedua periode tersebut tetap menunjukkan potensi gangguan akibat abu vulkanik yang perlu diantisipasi. Pada Januari 2025, jumlah kejadian yang lebih tinggi dan sebaran yang relatif lebih luas berpotensi meningkatkan pembatasan operasional pada beberapa rute penerbangan. Sementara itu, pada Januari 2026, meskipun jumlah SIGMET VA menurun dan sebarannya lebih terbatas, kewaspadaan tetap diperlukan mengingat aktivitas erupsi dari gunung api utama masih berlangsung dan dapat berubah sewaktu-waktu. Informasi SIGMET VA pada periode Januari ini tetap menjadi acuan penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan operasional penerbangan di wilayah FIR Ujung Pandang.

ANALISIS SEBARAN SIGMET TURBULENSI BULAN JANUARI 2026

Gambar 5 Peta distribusi SIGMET Turbulensi Bulan Januari 2026
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)

Gambar 6 Peta distribusi SIGMET Turbulensi Bulan Desember 2025
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)

SIGMET turbulensi pada bulan Januari 2026 tercatat sebanyak 40 berita SIGMET. Kejadian turbulensi yang dilaporkan berada pada rentang ketinggian Flight Level 5.000 feet hingga 54.000 feet, menunjukkan bahwa turbulensi pada periode ini berpotensi memengaruhi penerbangan pada berbagai lapisan terbang, khususnya pada fase jelajah. Area terdampak tidak hanya terkonsentrasi pada satu wilayah tertentu, tetapi meluas dari wilayah selatan Pulau Kalimantan dan perairan sekitarnya, Laut Flores hingga Selat Sunda, serta di wilayah Papua bagian tengah dan Laut Arafura. Pola ini menunjukkan bahwa turbulensi pada Januari 2026 bersifat lebih menyebar dan tidak terbatas pada satu wilayah tertentu.

Jika dibandingkan secara umum dengan Desember 2025, aktivitas SIGMET turbulensi pada Januari 2026 menunjukkan peningkatan yang jelas, baik dari sisi jumlah kejadian, cakupan wilayah, maupun rentang ketinggian. Pada Desember 2025, SIGMET turbulensi tercatat relatif sedikit dan terbatas, sedangkan pada Januari 2026, turbulensi teramati lebih luas dan berpotensi berdampak pada lebih banyak rute penerbangan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kewaspadaan terhadap potensi turbulensi pada Januari 2026 perlu ditingkatkan, terutama dalam mendukung perencanaan dan keselamatan operasional penerbangan di wilayah FIR Ujung Pandang.

**BULETIN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN
VOLUME VI, NOMOR 2, FEBRUARI 2026**

PROSPEK CUACA PENERBANGAN

FEBRUARI 2026

**STASIUN METEOROLOGI KELAS I
SULTAN HASANUDDIN**

I. PROSPEK DINAMIKA ATMOSFER DAN LAUT

1. Anomali *Sea Surface Temperature* (SST)

Gambar Prakiraan Spasial Anomali SST (Sumber: BMKG)

Prediksi anomali suhu muka laut (SST) di wilayah NINO 3.4 menunjukkan nilai sekitar -0.4°C , yang mengindikasikan bahwa aktivitas ENSO diperkirakan berada pada fase Netral pada Februari 2026. Kondisi ENSO Netral tersebut menunjukkan bahwa pengaruh ENSO terhadap dinamika atmosfer di wilayah Indonesia relatif lemah. Dengan demikian, pada Februari 2026 proses pertumbuhan awan konvektif di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di sekitar Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, diperkirakan tidak didominasi oleh pengaruh ENSO, melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor atmosfer regional dan lokal.

2. Analisis dan Prediksi ENSO

Gambar Analisis dan Prediksi ENSO (Sumber: BMKG)

Berdasarkan prediksi ENSO terkini, aktivitas ENSO diperkirakan menuju fase Netral dan bertahan hingga pertengahan tahun 2026, sebagaimana disampaikan oleh BMKG dan beberapa Pusat Iklim Dunia. Kondisi ENSO yang menuju fase Netral tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh ENSO terhadap dinamika atmosfer di wilayah Indonesia relatif lemah. Dengan demikian, pada periode ini proses pertumbuhan awan konvektif di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di sekitar Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, tidak didominasi oleh pengaruh La Niña maupun El Niño, melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor atmosfer regional dan lokal.

3. Madden-Julian Oscillation (MJO)

Gambar Fase MJO (Sumber : BOM)

Prakiraan indeks MJO dengan inisial kondisi pada 1 Februari 2026 menunjukkan bahwa aktivitas MJO diperkirakan berada dalam kondisi lemah ($\text{amplitudo} < 1$) dan cenderung berada di sekitar pusat diagram fase. Kondisi ini mengindikasikan bahwa MJO tidak aktif atau tidak terorganisir secara signifikan di wilayah Benua Maritim Indonesia. Dengan demikian, pengaruh MJO terhadap peningkatan potensi curah hujan pada periode musim hujan di wilayah Indonesia, khususnya di sekitar Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, diperkirakan relatif lemah, sehingga variabilitas cuaca lebih dipengaruhi oleh faktor atmosfer regional dan lokal.

4. Prakiraan Angin Monsun

Grafik Analisis dan Prediksi Indeks Monsun Februari 2026 (Sumber : BMKG)

Prakiraan *Australian Monsoon Index* (AUSMI) menunjukkan bahwa pada awal hingga pertengahan Februari 2026 aktivitas monsun Australia masih berada pada kondisi aktif dan relatif di atas nilai klimatologinya, meskipun disertai fluktuasi harian. Sementara itu, *Western North Pacific Monsoon Index* (WNPMI) berada pada kondisi lemah hingga mendekati normal, yang mengindikasikan terbatasnya penguatan aliran monsun dari wilayah Laut Cina Selatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa suplai massa udara basah ke wilayah Indonesia masih berlangsung, namun tidak sepenuhnya dominan. Dengan demikian, potensi pertumbuhan awan konvektif di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di sekitar Bandar Udara Sultan Hasanuddin, masih ada namun cenderung bersifat fluktuatif, dan sangat dipengaruhi oleh dinamika atmosfer regional dan lokal lainnya.

5. PRAKIRAAN CURAH HUJAN

Gambar Peta Prakiraan Curah Hujan Bulan Februari 2026 (Sumber : Stasiun Klimatologi Sulsel)

Berdasarkan gambar di samping diperkirakan jumlah curah hujan Bulan Februari 2026 untuk wilayah Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin termasuk kategori sangat tinggi yaitu berkisar di atas 500 mm.

Quality Management System 9001:2015

Capaian Sasaran Mutu Bulan Januari 2026 Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin

SASARAN MUTU	TARGET	CAPAIAN	KESIMPULAN
Tim Kerja Observasi Udara Atas			
1. Pencapaian Ketinggian Pibal 500 mb /19.000 Feet atau lebih.	84/tahun	2	Tercapai
2. Peluncuran Radiosonde dilakukan H-30 Menit sampai H-15 menit sebelum jam pengamatan.	96%	100%	Tercapai
3. Pengiriman data pibal menggunakan jaringan komunikasi BMKGSatu.	95%	100%	Tercapai
4. 0% Terjadinya kecelakaan kerja.	100%	100%	Tercapai
Tim Kerja Informasi Meteorologi			
1. Menyebarkan berita Metar dengan AWOS.	100%	100%	Tercapai
2. Menyebarkan berita Metar dengan BMKGSatu pada H-0 menit sampai H+3 menit.	91,0%	99%	Tercapai
3. Menyebarkan berita Synop dengan BMKGSatu paling lambat H+10 menit.	95,0%	99%	Tercapai
4. Entry data harian pada aplikasi BMKGSatu.	99%	100%	Tercapai
5. Persentase keakuratan TAF.	88,0%	90%	Tercapai
6. Pengiriman data TAF dalam periode H-60 menit hingga H-45 menit dari validitas TAF.	95,0%	99%	Tercapai
7. Presentasi keakuratan Aerodrome Warning.	78,0%	85%	Tercapai
8. 0% Terjadinya kecelakaan kerja.	100%	100%	Tercapai
Tim Kerja Teknisi			
1. Pelaksanaan pemeliharaan alat sesuai jadwal.	94,0%	100%	Tercapai
2. Persentase alat operasional utama meteorologi yang laik operasi.	97,0%	99%	Tercapai
3. Respon penanganan gangguan alat dilakukan dalam 1X24 jam.	100%	100%	Tercapai
4. 0% Terjadinya kecelakaan kerja.	100%	100%	Tercapai
Tim Kerja Data Informasi dan Pelayanan Jasa			
1. Monitoring dan validasi entry data Synop harian pada aplikasi BMKGSatu.	95,0%	100%	Tercapai
2. Back up dan pengolahan data AWOS dan AWS Digital.	96,0%	100%	Tercapai
3. 0 Terjadinya kecelakaan kerja.	100%	100%	Tercapai
Tim Kerja SPIP			
1. Persentase pembinaan disiplin pegawai.	100%	100%	Tercapai
2. Persentaser jumlah SDM yang dinilai kinerjanya tepat waktu.	100%	100%	Tercapai
3. Persentase jumlah BMN yang di PSP-kan.	91%	100%	Tercapai
4. Nilai IKPA di Stamet Sultan Hasanuddin Tahun 2025.	90,5	91,3	Tercapai
5. 0% terjadinya kecelakaan kerja.	100%	100%	Tercapai

Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin mengadopsi standar internasional Sistem Manajemen Mutu seri ISO 9001, mulai dari dimilikinya sertifikasi ISO 9001:2008 yang diimplementasikan sejak tahun 2013. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pengguna, maka dilakukan pembaharuan sistem penjaminan mutu layanan pada bulan Desember 2017 dengan dimulainya persiapan pemutakhiran ISO 9001:2008 menuju ISO 9001:2015. Diharapkan dengan pemutakhiran sistem manajemen mutu ini, organisasi dapat terus berkembang, meningkatkan komitmen mutu, dan memberikan kepuasan kepada pelanggan, khususnya para stakeholder di bidang penerbangan.

Sistem manajemen mutu ini dirancang sesuai kebutuhan, dijalankan, dimonitor, dievaluasi dan diperbaiki secara terus-menerus agar senantiasa memenuhi persyaratan standar. Seluruh proses dilaksanakan secara kolaboratif untuk menjamin kepemilikan (*ownership*) standar oleh seluruh Tim Kerja. Stasiun menetapkan proses pelayanan dan proses-proses sistem yang mempengaruhi mutu dan kepuasan pelanggan, diantaranya identifikasi proses dan sumber daya, interaksi antar proses, wewenang dan tanggung jawab, monitoring, evaluasi dan manajemen risiko, dan perbaikan berkelanjutan. Pemeliharaan informasi dan dokumentasi dilakukan sebagai bagian untuk menjamin akuntabilitas dari kinerja stasiun.

Tim Kerja Observasi Udara Atas

Dalam pelaksanaan tugas operasionalnya, Tim Kerja Observasi Udara Atas pada bulan Januari mencatatkan realisasi pengamatan pibal untuk ketinggian 500 mb / 19.000 feet sebanyak 2 kali. Performa peluncuran Radiosonde yang dilakukan pada *range* waktu H-30 hingga H-15 menit sebelum jam pengamatan menunjukkan tingkat kedisiplinan tinggi dengan capaian 100% dari target minimal 96%. Keberhasilan ini juga diperkuat dengan efisiensi pengiriman data pibal melalui platform komunikasi BMKGSatu yang terealisasi penuh 100% dari target 95%. Seluruh aktivitas Tim Kerja dipastikan berjalan aman dengan tingkat kecelakaan kerja tetap berada pada angka 0%.

Tim Kerja Informasi Meteorologi

Sektor diseminasi informasi meteorologi mencatatkan performa yang melampaui standar operasional di berbagai lini. Penyebaran berita METAR melalui sistem AWOS tercapai sempurna 100%. Untuk penyebaran melalui BMKGSatu pada rentang waktu H-0 hingga H+3 menit, Tim Kerja mencatatkan realisasi 99% dari target 91%. Kelancaran distribusi berita SYNOP dan proses entri data harian pada aplikasi BMKGSatu juga menunjukkan hasil optimal di angka 99% dan 100%. Kualitas layanan teknis diuji melalui keakuratan TAF yang mencapai 90% (target 88%) dan keakuratan *Aerodrome Warning* sebesar 85% (target 78%), serta ketepatan waktu pengiriman data TAF yang mencapai 99%. Aspek keselamatan kerja tetap terjaga pada kondisi *Zero Accident*.

Tim Kerja Teknisi

Kesiapan sarana dan prasarana pendukung operasional menjadi fokus utama Tim Kerja Teknisi. Realisasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan sesuai jadwal pada bulan Januari mencapai 100%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 94%. Tingkat kelaikan operasi alat utama meteorologi tercatat sebesar 99%, melampaui ambang batas minimal 97%. Kecepatan respon terhadap gangguan peralatan dalam durasi 1x24 jam juga terlaksana secara penuh sebesar 100%. Tim Kerja ini secara konsisten mempertahankan standar keselamatan tinggi dengan catatan kecelakaan kerja sebesar 0%.

Tim Kerja Data Informasi dan Pelayanan Jasa

Dalam menjamin integritas data, Tim Kerja Data Informasi dan Pelayanan Jasa berhasil melaksanakan monitoring dan validasi entri data harian SYNOP pada aplikasi BMKGSatu dengan capaian 100% dari target 95%. Proses krusial berupa pencadangan (back up) serta pengolahan data AWOS dan AWS Digi per menit juga terealisasi secara maksimal di angka 100% dari target 96%. Pengelolaan data ini dilaksanakan dengan tetap mengedepankan prinsip keselamatan kerja, di mana tercatat tidak ada kejadian kecelakaan kerja (0%) selama periode berjalan.

Tim Kerja SPIP

Manajemen administratif dan tata kelola organisasi di bawah Tim Kerja SPIP menunjukkan stabilitas yang kuat. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tercapai di angka 91,3 dari target 90,5. Komitmen terhadap kualitas SDM dibuktikan dengan capaian 100% pada aspek pembinaan disiplin pegawai serta penilaian kinerja yang tepat waktu. Selain itu, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang telah di-PSP-kan mencapai target 100%, serta tata kelola kearsipan berada pada nilai 70,5. Tim Kerja Tata Usaha juga berhasil menjaga lingkungan kerja yang aman dengan realisasi kecelakaan kerja 0%.

ARTIKEL

Oleh: Prayoga Ismail

**MODIFIKASI CUACA: UPAYA MANUSIA
MEMENGARUHI ATMOSFER**

**STASIUN METEOROLOGI KELAS I
SULTAN HASANUDDIN**

MODIFIKASI CUACA: UPAYA MANUSIA MEMENGARUHI ATMOSFER

OLEH : PRAYOGA ISMAIL

Modifikasi cuaca merupakan upaya manusia untuk memengaruhi proses-proses alami di atmosfer secara sengaja guna mencapai tujuan tertentu, seperti meningkatkan curah hujan (termasuk mempercepat terjadinya hujan pada daerah yang diharapkan), mengurangi dampak hujan es; atau membersihkan kabut. Kebutuhan akan modifikasi cuaca muncul dari persoalan praktis, terutama dalam sektor transportasi, pertanian, dan pengelolaan sumber daya air. Sejak Perang Dunia II, keterbatasan jarak pandang akibat kabut tebal dan awan rendah telah terbukti menghambat operasi penerbangan serta menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Dari sinilah eksperimen-eksperimen untuk memengaruhi atau mengendalikan kondisi cuaca mulai dilakukan.

Gambar 1. Ilustrasi modifikasi cuaca

Awal Perkembangan dan Dasar Ilmiah

Penelitian ilmiah tentang modifikasi cuaca mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20, ketika ilmuwan bernama Vincent Joseph Schaefer bersama timnya menemukan bahwa awan superdingin (supercooled clouds) dapat dirangsang untuk menghasilkan presipitasi (hujan atau salju) dengan menambahkan inti es buatan.

Dalam percobaan yang meniru efek penerbangan pesawat di atas pegunungan Massachusetts, Schaefer menaburkan sekitar 2,7 kilogram bahan kimia kering ke dalam awan dan berhasil memicu terbentuknya salju buatan serta hujan eksperimental. Bersama rekannya, Bernard Vonnegut, ia kemudian mengembangkan penggunaan perak iodida (AgI) sebagai bahan penyemaian awan. Menurut laporan *The New York Times*, penemuan Schaefer ini mendapatkan banyak apresiasi karena dianggap sebagai terobosan besar dalam pengendalian cuaca, terutama dalam menciptakan hujan buatan. Teknologi ini menumbuhkan harapan untuk mengatasi kekeringan, mengendalikan badai, hingga memadamkan kebakaran hutan. Namun, di sisi lain muncul kekhawatiran bahwa manipulasi cuaca dapat mengganggu keseimbangan sistem atmosfer alami dan memicu anomali cuaca baru. Penelitian Schaefer menandai titik awal pergeseran dari pendekatan tradisional yang bersifat spekulatif menuju metode ilmiah berbasis fisika atmosfer. Sejak saat itu, modifikasi cuaca berkembang menjadi bidang interdisipliner yang melibatkan meteorologi, kimia atmosfer, serta pemodelan matematis.

Penyemaian Awan sebagai Teknik Utama

Penyemaian awan (*cloud seeding*) merupakan teknik modifikasi cuaca yang paling banyak diterapkan hingga saat ini. Metode ini dilakukan dengan memasukkan zat tertentu ke dalam awan, baik melalui pesawat maupun generator darat, untuk menyediakan inti kondensasi atau inti es tambahan. Pada awan dingin (misalnya *Cumulonimbus*), perak iodide (AgI) sering digunakan karena struktur kristalnya mirip dengan es alami, sementara pada awan hangat (misalnya *Cumulus*) digunakan bahan higroskopis seperti natrium atau kalsium klorida (NaCl atau CaCl₂). Tujuannya yaitu mempercepat pertumbuhan tetesan air atau kristal es agar cukup besar untuk jatuh sebagai hujan maupun salju. Flare yang berisi bahan semai disebar ke dalam awan konvektif di bawah pengawasan ahli meteorologi yang berkoordinasi secara real-time dengan pilot untuk memastikan penyemaian dilakukan di posisi yang paling tepat berdasarkan data cuaca terkini. Selama operasi, operator pesawat melepaskan flare pada zona sasaran, dan awan yang telah disemai akan menghasilkan tambahan hujan dalam waktu yang relatif singkat.

Partikel inti buatan yang dilepaskan akan terserap ke dalam sistem awan, tempat uap air mengembun di sekitarnya, sehingga tetesan air tumbuh lebih besar dan akhirnya jatuh dari dasar awan sebagai presipitasi (hujan).

Gambar 2. Flare berisi bahan semai
(Sumber: *Texas Department of Licensing and Regulation*)

Efektivitas dan Keterbatasan Ilmiah

Meskipun telah digunakan selama beberapa dekade, efektivitas penyemaian awan sebagai metode modifikasi cuaca masih menjadi perdebatan ilmiah. Awan merupakan sistem yang sangat kompleks dan dinamis, dipengaruhi oleh banyak faktor seperti suhu, kelembapan, arus udara naik (updraft), serta struktur internal awan. Variabilitas alami presipitasi akan mempersulit untuk menentukan berapa banyak hujan yang benar-benar dihasilkan akibat penyemaian. Studi jangka panjang menunjukkan bahwa peningkatan curah hujan umumnya berkisar antara 10 hingga 20 persen, dan hanya terjadi pada kondisi atmosfer yang mendukung.

Proyek modifikasi cuaca kerap menghadapi tantangan karena tujuannya tidak selalu sejalan dengan kepentingan semua pihak misalnya; petani menginginkan peningkatan curah hujan, sedangkan pelaku wisata lebih memilih cuaca yang cerah. Selain itu, meskipun wilayah sasaran telah ditetapkan, dampak dari operasi modifikasi cuaca ini dapat meluas hingga ke daerah, provinsi, atau bahkan negara tetangga, sehingga beberapa pemerintah daerah dan nasional menerapkan regulasi untuk memantau atau memberikan izin khusus bagi pelaksanaan modifikasi cuaca. Secara global, keberhasilan nyata dari teknologi ini masih terbatas. Beberapa kemajuan seperti yang tercatat di Kanada dan Texas, berupa kemampuan memantau perubahan sifat awan akibat penambahan inti es dan melakukan simulasi numerik terhadap potensi perubahan awan menggunakan komputer. Di wilayah lain, sejumlah teknik dinilai efektif untuk menghilangkan kabut dan meningkatkan curah salju di daerah pegunungan, serta terdapat beberapa laporan keberhasilan dalam meningkatkan curah hujan. Namun, eksperimen untuk menekan hujan es belum memperoleh pengakuan luas di kalangan ilmiah. Dalam penelitian, uji acak (*randomized tests*) dianggap sebagai metode paling sah untuk mengevaluasi efektivitas modifikasi cuaca. Namun, pengujian semacam itu memerlukan waktu cukup lama, sebut saja 5–10 tahun agar mendapatkan hasil yang signifikan secara statistik.

Kondisi ini menjadikan riset dari operasional modifikasi cuaca terbilang mahal dan kompleks, ditambah dengan masih terbatasnya pemahaman tentang proses mikrofisika awan serta dinamika pembentukan sistem awan, sehingga upaya untuk mengendalikan cuaca secara presisi masih memerlukan studi lebih dalam.

Implikasi Lingkungan dan Arah Penelitian ke Depan

Selain untuk meningkatkan curah hujan (*precipitation enhancement*), modifikasi cuaca juga diterapkan untuk menekan presipitasi (*precipitation reduction*) atau mengurangi dampak hujan es (*hail*). Prinsip yang digunakan adalah memperbanyak inti es kecil di dalam awan badai sehingga air yang tersedia terbagi menjadi butiran es yang lebih kecil. Dengan ukuran yang lebih kecil ini, hujan es cenderung mencair sebelum mencapai permukaan atau tidak cukup besar untuk menyebabkan kerusakan serius. Berbagai negara telah mencoba teknik ini dengan hasil yang beragam, menunjukkan bahwa keberhasilan sangat bergantung pada kondisi meteorologi setempat.

Secara umum, bahan yang digunakan dalam penyemaian awan berada pada konsentrasi sangat rendah sehingga tidak menimbulkan risiko signifikan bagi kesehatan manusia maupun lingkungan. Namun, tantangan utama modifikasi cuaca bukan hanya pada aspek keamanan, melainkan pada ketidakpastian hasil dan tingginya biaya penelitian jangka panjang. Saat ini, pengembangan model numerik awan dan sistem cuaca menjadi fokus utama untuk meningkatkan pemahaman dan prediksi dampak penyemaian. Dengan pendekatan yang lebih hati-hati dan berbasis sains, modifikasi cuaca dipandang sebagai strategi pendukung jangka panjang dalam pengelolaan sumber daya air, bukan sebagai solusi instan untuk mengendalikan cuaca.

Operasi Modifikasi Cuaca di Indonesia

Bencana alam yang kerap kali terjadi di wilayah Indonesia dipicu oleh faktor hidrometeorologis. Guna memitigasi dampak dari bencana hidrometeorologis tersebut, operasi modifikasi cuaca menjadi langkah strategis yang berlandaskan pada sains. Beberapa contoh pemanfaatan operasi modifikasi cuaca yang telah dilakukan di Indonesia yaitu untuk mitigasi bencana banjir dan longsor, pengelolaan sumber daya air di Daerah Aliran Sungai (DAS), pengurangan polusi udara, pengurangan emisi karbon karena kebakaran hutan dan lahan, mendukung proyek strategis nasional, mendukung kegiatan seperti pertemuan internasional, event olahraga skala besar, dan sebagainya. Bahkan operasi modifikasi juga mendukung upaya pengendalian cuaca pada operasi pencarian dan pertolongan yang dilakukan oleh BASARNAS seperti contohnya pada kecelakaan pesawat PK-THT pada awal Januari 2026 lalu.

Gambar 3. Dukungan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) pada evakuasi dan operasi SAR kecelakaan pesawat PK-THT di wilayah Puncak Bulusaraung Maros. (Atas-kiri) pilot menerbangkan pada lokasi target awan; (atas-kanan) penaburan bahan semai pada lokasi target; (bawah) rute penerbangan pada proses penyebaran garam dan kalium
(Sumber: dokumentasi Indonesian Air Transport dan Kedeputan Modifikasi Cuaca BMKG)

Selain itu, adanya era baru kelembagaan modifikasi cuaca yang sebelumnya dikelola oleh Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) ataupun Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kini telah terbentuk Kedeputan Bidang Modifikasi Cuaca di BMKG. Dengan adanya kolaborasi lintas instansi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI Angkatan Udara, serta operator modifikasi cuaca diharapkan mampu memberikan layanan modifikasi cuaca yang lebih terukur dan jelas secara regulasi sehingga dapat mendukung keselamatan dan ketahanan nasional.

Referensi:

Battan, L.J. (2025, May 4). Weather Modification. Encyclopedia Britannica. Diakses dari: <https://www.britannica.com/technology/weather-modification>.

Britannica Editors (2026, January 16). Cloud Seeding. Encyclopedia Britannica. Diakses dari: <https://www.britannica.com/science/cloud-seeding>.

PPSDM BMKG. 2024. OGD 223: Operasi Modifikasi Cuaca di Indonesia. Diakses dari: <https://kms.bmkg.go.id/topik/ogd-223-operasi-modifikasi-cuaca/>.

Putri, G. S. 2019. Penemuan yang Mengubah Dunia: Hujan Buatan, Lahir karena Gangguan Perjalanan Pesawat. Diakses dari: <https://sains.kompas.com/read/2019/09/20/170300223/penemuan-yang-mengubah-dunia--hujan-buatan-lahir-karena-gangguan-perjalanan?page=all>.

Weather Modification, Knowledge Base. Diakses dari: <https://www.tdlr.texas.gov/weather/weatherfaq.htm#1>

SERBA SERBI

KILAS PERISTIWA
JANUARI 2026

SEPUTAR STASIUN METEOROLOGI
KELAS I SULTAN HASANUDDIN

KILAS PERISTIWA

BRIEFING CUACA PENERBANGAN DALAM RANGKA OPERASI SEARCH AND RESCUE PK-THT

Pada tanggal 22 Januari 2026, telah dilaksanakan briefing cuaca penerbangan dalam rangka operasi search and rescue PK-THT pada pukul 05.30 WITA di Baseops Lanud Sultan Hasanuddin. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan tinggi, di antaranya Direktur Meteorologi Penerbangan, Bapak Achadi Subarkah Raharjo; Plt. Kepala Balai Besar MKG Wilayah IV Makassar, Bapak Nasrol Adil; Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin, Bapak Kukuh Ribudiyanto; Kabasarnas, Marsekal TNI Mohammad Syafii; Komandan Daerah TNI Angkatan Udara (Kodau) II Marsekal Muda TNI M. Untung Suropati, serta Komandan Lanud Sultan Hasanuddin, Marsma TNI Arifaini Nur Dwiyanto. Turut hadir pula perwakilan dari TNI-AD, AirNav Cabang MATSC, Direktorat Modifikasi Cuaca (DMC) BMKG, dan Direktorat Meteorologi Publik.

PENYERAHAN 2 UNIT BLACK BOX (FDR DAN CVR) PK-THT KEPADA KNKT

Kamis (22/01/2026), bertempat di Kantor Basarnas Kelas A Makassar, telah dilaksanakan serah terima dua unit black box (FDR dan CVR) pesawat ATR 42-500 dengan nomor registrasi PK-THT yang berhasil dievakuasi dari Gunung Bulusaraung. Direktur Meteorologi Penerbangan BMKG, Bapak Achadi Subarkah Raharjo, hadir menyaksikan langsung penyerahan kedua unit black box tersebut dari Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, kepada Ketua KNKT, Bapak Soerjanto Tjahjono. Prosesi ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan tinggi yaitu Wakil Menteri Perhubungan, Komjen (Purn) Suntana, Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman, Panglima Kodau II, Marsekal Muda TNI M. Untung Suropati, Pangdam XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Bangun Nawoko, Kapolda Sulsel, Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, Serta unsur Forkopimda Sulawesi Selatan lainnya dan perwakilan maskapai IAT (Indonesia Air Transport).

KILAS PERISTIWA

SAFETY MEETING DI SKADRON 5 LANUD SULTAN HASANUDDIN

Peningkatan kompetensi merupakan suatu keharusan, khususnya dalam aspek keselamatan penerbangan. Pada kesempatan ini, Skadron 5 Lanud Sultan Hasanuddin menerima kunjungan tim ahli dari Stasiun Meteorologi Hasanuddin (Stamet Hasanuddin) dalam rangka pelaksanaan refreshment training meteorologi penerbangan. Kegiatan ini menghadirkan Bapak Dr. Heri Ismanto, S.Si., M.Si. dan Bapak Richard, S.Tr., M.Si., dengan materi pembahasan mencakup berbagai aspek cuaca penerbangan, seperti pola cuaca, potensi gangguan cuaca, hingga langkah-langkah antisipasinya. Melalui kegiatan ini, diharapkan para penerbang dan awak pesawat lebih memiliki tingkat kewaspadaan dan kesiapsiagaan yang tinggi dalam menghadapi berbagai kondisi cuaca. Penambahan wawasan ini menjadi bagian dari komitmen Skadron 5 Lanud Sultan Hasanuddin untuk terus meningkatkan kesiapan, profesionalisme, dan keselamatan dalam setiap pelaksanaan tugas.

PROFIL

STASIUN METEOROLOGI KELAS I SULTAN HASANUDDIN METEOROLOGICAL WATCH OFFICE UJUNG PANDANG (MWO)

STASIUN METEOROLOGI KELAS I SULTAN HASANUDDIN

Merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di bawah koordinasi Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah IV Makassar, yang terletak di area Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan pada posisi 119°33'07.7" BT dan 05°04'15.6" LS dengan elevasi 14 meter.

Berfungsi sebagai *Meteorological Watch Office (MWO)* untuk wilayah ruang udara (FIR) Ujung Pandang, tugas stasiun adalah memberikan layanan informasi Meteorologi di bidang penerbangan 24/7 hari, juga mengkoordinir penyediaan layanan stasiun-stasiun Meteorologi lain di wilayah tanggung jawabnya.

Sejak November 2017, proses bisnis stasiun telah tersertifikasi ISO 9001:2015. Kegiatan operasional dijalankan dari 3 unit kantor yaitu unit operasional di gedung Makassar Air Traffic Service Center (MATSC), unit operasional observasi udara atas di wilayah kompleks TNI AU dan kantor administrasi di dalam kompleks perkantoran bandara.

Saat ini SDM penyelenggara kegiatan berjumlah 45 orang pegawai dan 6 petugas PPNPN, pegawai terdiri dari pejabat struktural, *forecaster*, *observer*, petugas layanan data dan informasi, teknisi, personel tata usaha. Pegawai sebagian besar memiliki kualifikasi pendidikan S1, S2, dan S3 dilengkapi dengan sertifikasi personel sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan jabatan.

VISI

Terwujudnya pelayanan informasi meteorologi yang akurat guna mendukung keselamatan penerbangan dan mampu bersaing menjadi stasiun kelas dunia.

MISI

1. Mengamati dan memahami fenomena meteorologi penerbangan
2. Menyediakan data dan informasi meteorologi penerbangan yang akurat dan terpercaya
3. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan di bidang meteorologi penerbangan
4. Melaksanakan dan mematuhi kewajiban internasional dalam bidang meteorologi penerbangan

Jl. Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Mandai, Maros, Sulawesi Selatan, 90552

stamet.hasanuddin@bmkgo.go.id

+62 411 4831296, +62 811-4269-7180

No Pengaduan: +62 811-3909-7180

bmkgo.hasanuddin

**“LET EVERY
RAMADAN REMIND
US THAT LIGHT
ALWAYS FOLLOWS
PATIENCE, AND
PEACE ALWAYS
FOLLOWS PRAYER.”**

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

BMKG

**TIM BULETIN
2026**

 [bmkg.hasanuddin](https://www.facebook.com/bmkg.hasanuddin)

 stamet.hasanuddin@bmkg.go.id

Jl. Bandara Internasional Sultan Hasanuddin
Makassar, Mandai, Maros, Sulawesi Selatan,
90552

ISSN 2807-5854

